

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 11.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi

O'zbekiston -Finlandiya
pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
Uzbekistan

XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING PEDAGOGIK TIZIMI

Abstract: The creation of a scientifically based system for radically changing and developing the educational process in the world remains relevant. In particular, significant practical results have been achieved in such prestigious scientific research and educational centers as the European University Institute, Max Plank Institute, Harvard Law School, European Integration (ECSA-Austria), ARENA (Oslo), where research is being conducted on improving the pedagogical system of teaching foreign languages to students.

Keywords: motivational, cognitive, operational, reflexive and self-assessment, traditional method, interactive methods, interactive whiteboard, pedagogical goal.

Annotatsiya: Jahonda ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirish va rivojlantirishning ilmiy asoslangan tizimini yaratish dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, talabalarda xorijiy tillarni o'qitishning pedagogik tizimini takomillashtirishga oid tadqiqotlar olib borilayotgan European University Institute, Max Plank Institute, Harvard Law School, European Integration (ECSA-Austria), ARENA (Oslo) kabi nufuzli ilmiy tadqiqot ta'lim markazlarida salmoqli amaliy natijalarga erishilgan.

Kalit so'zlar: motivasion, kognitiv, operasion, reflektiv va o'z-o'zini baholash, an'anaviy metod, interfaol metodlar, interaktiv doska, pedagogik maqsad.

Аннотация: Остается актуальным коренное изменение образовательного процесса и создание научно обоснованной системы развития в мире. В частности, значительные практические результаты достигнуты в престижных научно-исследовательских образовательных центрах, таких как Европейский университетский институт, Институт Макса Планка, Гарвардская школа права, Европейская интеграция (ECSA-Австрия), ARENA (Осло), где проводятся исследования по совершенствованию педагогическая система изучения иностранных языков среди студентов.

Ключевые слова: мотивационный, познавательный, оперативный, рефлексивный и самооценочный, традиционный метод, интерактивные методы, интерактивная доска, педагогическая цель.

Language: Uzbek

Citation: Khudoykulova , S. PEDAGOGICAL SYSTEM OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Universal International Scientific Journal, 1(8), 45–48. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1171>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14144386>

Xalqaro miqyosda bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash, zamonaviy ta’limni amalga oshirish bo‘yicha dunyoning etakchi oliy ta’lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirish muammolari, xalqaro ta’lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli qo‘llash, motivasion, kognitiv, operasion, reflektiv va o‘z-o‘zini baholash kabi indikatorlar asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o‘rin tutadi. Xorij tillarini o‘qitish texnologiyalari muntazam rivojlanish, takomillashish jarayonidadir. Zamonaviy Axborot-kommunikasiya tizimlarining rivojlanishi pedagogik ta’lim va uning shakllari, usullari masalasiga ham o‘z ijobiy ta’sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Axborotning taraqqiyoti ta’lim tizimida ham o‘zining yangi

standartlarining o‘rnatilishini taqozo etadi. Ta’lim berish va o‘qitish jarayonlari eng tez o‘z shakl, vosita va usullarini o‘zgartirayotgan va tez rivojlanib borayotgan sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Shunga ko‘ra ham chet tillarni o‘qitishda yangi texnologiyalar taqozo etilmoqda.

Tadqiqot mobaynida tanlab olingan beshta OTMlarda talabalarning kompetensiyalarni rivojlantirishda turli metodlarni qo‘llash masalasi xam o‘rganildi. Bunda ular: an’anaviy metod, interfaol metodlar, lingofon kabinetlardan foydalanish, axborot-kommunikasiyasi asosidagi ishlangan metodlar, kompyuterlashtirilgan metodlar, dasturlashtirilgan metodlar.

Chet tillarini o‘qitish jarayonida axborot-kommunikasiyasi imkoniyatlaridan to‘la foydalanish jarayoni boshlanganiga ancha bo‘ldi. Axborot-kommunikasiyasi imkoniyatlari juda keng rivojlanib borayotgan bo‘lib, ularning o‘quv jarayoniga kirib kelishi juda faol va tezkorlik kasb etmoqda. Ularning ichida quyidagilarni sanab o‘tish mumkin:

□ Xorijiy tilni o‘qitishda multimediyadan unumli foydalanish;

□ Xorijiy tilni o'qitishda interaktiv doska imkoniyatlarini ishga tushirish;

□ Xorijiy tilni o'rgatishda elektron resurslarni ishga tushirish va ulardan unumli foydalanish;

□ Xorijiy tilni lingofon materialalar imkoniyatlaridan unumli foydalanish;

□ Internet orqali Xorijiy tilda so'zlashuvchilar bilan bevosita muloqotni tashkil qilish;

□ Internet orqali turli xalqaro internet-konferensiyalarda ishtirok etish;

□ Turli mustaqil ishlangan materiallar, shu jumladan slayd-shoularni internet tizimiga uzatish.

Metod kategoriyasiga nisbatan nazariy-pedagogik manbalarda turli fikrlar bildiriladi. Ulardan biri bu – o'qituvchi va talabaning aniq bir ta'lim maqsadini amalga oshirishda hamkorlikdagi faoliyatidir, deyiladi. Xorijiy tilni o'qitishda ta'lim maqsadi – birinchidan, talabaning xorijiy tildagi kommunikativ layoqatini shakllantirish va o'stirish uchun o'qituvchi nima qilishi kerak degan savol mazmuni bilan belgilansa, ikkinchi tomondan, mazkur maqsadning amalga oshirilishi uchun talaba nima amallarni amalga oshirishi kerak degan savolda mujassam bo'ladi. Binobarin, mana shu savollarga javob o'quv jarayonini qanday olib borilsa va tashkil qilinsa, pedagogik maqsad samarali bo'ladi degan natijada namoyon bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilar o'quv faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, unda bir qator kamchiliklar, nuqsonlar, zaifliklar mavjud ekanligi namoyon bo'ladi. Jumladan, talabalarda fikrlash mustaqilligi etishmasligi, talaba fikrlash qobiliyatining zaifligi, fikrlash uslubining shakllanmaganligi va boshqalar. Buning bosh sababi oliy ta'lim tizimida

mustaqil fikrlashni ta'minlash omillarining psixologik nuqtai nazardan etarlicha o'rganilmaganligidir. Shuningdek, talabalar o'quv faoliyatidagi muhim nuqsonlardan biri-bu fikr yuritishdagi mantiqsizlikni davom etayotganligidir, mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligidir. Kitob bilan ishlash jarayonida talabada tilni chuqur, tafakkur darajasida anglash jarayoni vujudga keltiriladi. Chet tilini chuqur lingvistik tafakkur darajasida anglashda ham vizual, ya'ni ko'rish organlari orqali, ham intellektual, ya'ni ong va miya organi orqali, ham interpretasiya, ya'ni chet tilini ovoz chiqaruvchi organlar orqali qayta ifoda qilish, tilni qayta shakllantirish jarayoni, ham ko'l orqali til materialini bilan tanishish, masalan yozma ishlarni bajarishda, vujudga keladi. Mana shunday insonning barcha organlarining chet tilini o'zlashtirish jarayonida bir majmua bo'lib ishlashi tabiiy ravishda o'z natijalarini ko'rsatadi. Shunday qilib, kitob ishlashda o'qish, qarab chiqish, konspekt qilish, analiz qilish, tizimlashtirish, xulosalash bosqichlari aktiv sanaladi. Kitob bilan ishlash an'anaviy usullardan sanaladi. Biroq hali kitob bilan ishlash usulidan voz kechish davri kelgani yo'q. Kitob bilan ishlash jarayonida talabalar savollar berishi, o'quv materialini muhokama qilishi, o'z fikrlarini berishi, o'quv materialini yuzasidan baxslar uyushtirishi ham mumkin.

Kitob bilan ishlashda reproduktiv metodlarni qo'llash yaxshi natijalar beradi. Reproductiv metodlarga o'quv materialini va axborotlarni qabul qilish bilan birga bir tomondan ularni amaliy mashg'ulotlarda qayta tiklashni, ularni amaliy qo'llashni, va ikkinchi tomondan o'qituvchi tomonidan turli lingvistik va grammatik mashqlar orqali o'quv

materialini muntazam takror qilishni taqozo etadi.

Chet tili bo'yicha talabalarda pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni mazmuni o'qituvchi tomonidan kuyidagi omillar bo'yicha aniq yo'naltirilgan sayi-harakatlarni taqozo etadi:

- talabalarda chet tili bo'yicha kommunikativ layoqatni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifasi ekanligini anglash;

- chet tili bo'yicha kommunikativ layoqatni shakllantirishning yaxlit pedagogik konsepsiyasini yaratish va uni amaliyotga joriy etish;

- talabalarda chet tili bo'yicha kommunikativ layoqatni shakllantirishning samarali shakl, usul va vositalarini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish;

- talabalarda chet tili bo'yicha kommunikativ layoqatni shakllantirish jarayonida ta'lim va tarbiya tizimi imkoniyatlari va yo'ldosh fanlardan oqilona foydalanish;

- talabalarda chet tili bo'yicha pragmatik layoqatni shakllantirish jarayonida ta'lim va tarbiya tizimiga ko'makdosh bo'lgan fuqarolik jamiyati, ya'ni turli nodavlat institutlari imkoniyatlarini belgilangan pedagogik vazifaga maqsadli safarbar etish, mazkur faoliyatiga oila, mahalla, nodavlat tizimlar va tashkilotlari, OAVlarini keng jalb etish;

- talabalarda chet tili bo'yicha pragmatik layoqatni shakllantirish jarayonini turli innovasion qo'llanma va mashg'ulotliklar, metodik ishlanmalar, axborot-kommunikatsiyasi vositalari va asboblari, lingofon kabinetlar va zarur infrastruktura, dasturlar bilan boyitish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chet tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 352-son qarori. 2013 yil 31- dekabr.

2. Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora– Tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 610-son qarori. 2017 yil 11 avgust.

3. YuNESKO ning "Oliy ta'limni isloh qilish va rivojlantirish" dasturiy hujjati <https://unesdok/unesko/org/ark^/48223/pf0000143349>.

4. Bijnens H., Bijnens M., Vanbuel M. Streaming media in the classroom. — Austria : EDUCATION HIGHWAY Innovation Centre, 2004. — 117 p.

5. George S. Ioannidis, Despina M. Garyfallidou. Streaming Media in der Bildung und ihr Einfluss auf Lehre und Lernen "Best Practice" — Beispiele und erste Beobachtungen ihrer Implementierung. — Erscheinungsjahr : Linz, 2005. — 165 s.